

„Człowiek i jego Priap”. Analiza Priapejów pod kątem relacji między Priapem, a „chłopami”

Mikołaj Dyl

Uniwersytet Wrocławski

ORCID: 0009-0009-2562-442X

Abstract

"The man and his Priapus". Analysis of Priapea in terms of the relationship between Priapus and the "peasants"

An anonymous collection of Roman epigrams titled *Priapea* dating back to the first century AD has become the subject of much research. The extremely rubbishy poems tell the story of the Priapus, a Greek fertility god characterized by a disproportionately large phallus, with the use of which he protects the village vegetable garden from intruders. These works provide valuable material for the study of issues such as Roman morality and humor. Almost all works devoted to them have one common feature - they focus on Priapus himself. I try to look at *Priapea* from a slightly different perspective. I analyzed the author's portrayal of people working on the land. In view of the terminological difficulties arising from the vagueness of the Latin terms, as well as some flaws in the Polish translation, I use the collective term „peasants”. Considering, I tried to show the diversity of the Roman rural community of the early imperial era shown in *Priapea*. I discuss each of the

Mikołaj Dyl, student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim; należy do Koła Naukowego Historii Myśli Administracyjnej; obserwator w fundacji Court Watch Polska; od 2023 roku członek zarządu projektu DziejoKon zajmującego się promocją historii wśród młodzieży, a także integracją społeczności historyków. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie tematyki starożytnego Rzymu, w szczególności przemian społecznych schyłku republiki, zagadnień z zakresu seksualności, jak również religii rzymskiej.

dyl.mikolaj@o2.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

listed groups in terms of their social position, economic importance and changes they underwent. In the further part of my work I show the relationship between the „peasants” and Priapus through the prism of specific situations, that is: the creation and destruction of the idol statue, working together on the land and making sacrifices. I point out the character and attitude of the human characters towards the deity - they are sly, cunning, simple-minded and inept. They do not care about Priapus, who is unable to provide them with good crops. They are forced to buy produce at the market.

Thus, the author places his characters in opposition to the traditional noble, thrifty, honest farmer - a model of Roman virtues. This is an important element of the commentary contained in *Priapea* on the author's contemporary reality, in which traditional Roman values (symbolized by vegetable gardens cultivated with their own hands) give way to modernity bringing with it the moral weakness of citizens increasingly enamored of luxury and laziness.

Key words: Priapus, *Priapea*, roman humor, fertility gods, early principate society, roman rural community, roman art of gardens

Wprowadzenie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w tytule pracy pojawia się pewna nieścisłość czy raczej niedokładność wyrażona przy pomocy cudzysłowu, a dotycząca słowa „chłopi”. W *Priapejach* – zbiorze starożytnych rzymskich epigramatów – obok tytułowego bożka Priapa pojawia się wiele postaci, które można by określić jako przedstawiciele społeczności wiejskiej. Są to m.in. złodzieje, prostytutki, poeci i tajemniczy „wieśniacy”. Jerzy Ciechanowicz w swoim tłumaczeniu wierszy na język polski nazywa tak właściwie wszystkich, których głównym zajęciem jest praca na roli. Określenie to jest o tyle niefortunne, że stawia znak równości pomiędzy kilkoma odmiennymi grupami osób. Ludźmi, którzy pracowali na własnej ziemi, którzy zarządzali cudzym majątkiem, aż w końcu tymi, którzy nie posiadali prawie nic. Rozróżnienia, jeżeli jednak się pojawiają (co ma miejsce sporadycznie), używane są niekonsekwentnie¹. Dodatkowo wyraz „wieśniak” w języku polskim ma jednoznacznie negatywne zabarwienie emocjonalne, co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w tekście łacińskim. W związku z tym posłużono się neutralnym słowem „chłop”. Kolejne komplikacje wynikają z samych terminów łacińskich, których zakresy często pokrywały się, a rozumienie zależało od kontekstu. W wyniku tego barwny korowód charakterów przedstawiony w *Priapejach* zmienia się w pozornie jednorodną masę. „Wieśniak” jest zatem „każdym” i „nikim”.

Celem autora artykułu jest wskazanie poszczególnych sylwetek ujętych zbiorczo pod hasłem „chłop”, wskazanie ich roli, funkcji oraz pozycji na rzymskiej wsi epoki wczesnego pryncypatu, a także przeanalizowanie relacji pomiędzy ludźmi a Priapem. Choć w epigramatach wiele jest żartów, groteski i fikcji, to jednak obraz rzymskiej wsi oraz jej mieszkańców nie jest

¹ Przykładowo w epigramacie nr XXIV i LXXXV oryginalnie użyto słowa „vilicus”, czyli „zarządca”. W polskim tłumaczeniu raz występuje „nadzorca”, a raz „wieśniak”.

całkowicie oderwany od rzeczywistości. Co więcej elementy fikcyjne wciąż mogą być wartościowe, gdyż mówią wiele o sposobie rozumowania autora, a także o potencjalnym celu, który przyświecał mu w kreowaniu takich właśnie wizerunków chłopów.

Dotychczas większość badań poświęconych *Priapejom* skupiała się zwykle albo na postaci samego bożka, albo na rzymskim humorze. Już problemy terminologiczne dowodzą, iż temat tych, którzy wraz z Priapem przebywają na polach i w ogrodach, wymaga przeanalizowania.

Wszystkie podane w tekście liczby odnoszą się do numerów poszczególnych wierszy w przekładzie Ciechanowicza².

Priap i Priapea

Główną postacią, a także pierwszą stroną omawianej relacji jest Priap, zwany również Priapusem lub Priaposem. Etymologia jego imienia nie jest jasna, najprawdopodobniej wywodzi się ono od greckiego słowa *βφεβπιος* oznaczającego „śmiejący się głos”. Możliwe także, że pochodzi z języków semickich, w których miało oznaczać „dający piękny owoc”. Wierzono, że Priap odpowiadał za dobre zbiory, zdrowie roślin i co ważne – chronił teren przed wszelkimi intruzami. Otaczał swoją opieką głównie przydomowe ogrody warzywne. Jego specyficzny wygląd miał świadczyć o sile i symbolizować płodność w jej najwyrazistszej – powiedzieć by można – postaci. Jest to sytuacja podobna do tak zwanej „Wenus z Willendorfu”, także podkreślającej wszelkie cechy świadczące o płodności takie jak duże piersi czy szerokie biodra. Priapa najczęściej wyobrażano w postaci prostej hermy, tj. posądzka, zwykle wykonanego z drewna z zarysowanymi jedynie cechami antropomorficznymi sprowadzającymi się do brodatej twarzy i nienaturalnie dużego, odstającego, pomalowanego na czerwono penisa. Wierzono, że to właśnie przy jego pomocy broni on ogrodu gwałcąc nieproszonych gości, czego liczne, często dość wymyślne opisy zachowały się w poświęconych mu tekstach (np. XI, XIII, XXXV, LXXIV). Czasem jego wizerunki wykonywane były także ze szlachetniejszych materiałów jak np. marmur. Kunszt artystyczny takich rzeźb był już na znacznie wyższym poziomie, przedstawiały one zazwyczaj całą sylwetkę boga w jego ludzkiej postaci, najczęściej z podciągniętą szatą odsłaniającą fallusa.

Według mitu rodzicami Priapa byli Afrodyta i Dionizos, którzy porzucili swoje dziecko po tym, jak w wyniku klątwy rzuconej przez Herę urodziło się zdeformowane – mowa oczywiście o nieproporcjonalnym członku. Miejscem,

² Konkretnie: Autor nieznan (1998), *Priapea*, przekł. Jerzy Ciechanowicz, Warszawa: Prószyński i S-ka.

w którym młody Priap się wychowywał, miało być Lampsakos – niewielkie, prowincjonalne miasto greckie nad Hellespontem, kolebka jego kultu. Czczony był jako lokalny bóg płodności mogący także leczyć różne dolegliwości męskich narządów płciowych. W tym okresie istniało w Helladzie wiele bóstw fallicznych, spośród których Priap szczególnie się nie wyróżniał. Specyficzny charakter miały natomiast związane z nim czynności kultowe, otóż za wyjątkowo miły Priapowi rodzaj ofiary uznawano sprośne wierszyki wypisywane na ścianach kapliczek.

Szerszą popularność przyniosła mu dopiero wyprawa Aleksandra Wielkiego z 334 r. p.n.e. Biorący w niej udział żołnierze po przekroczeniu Hellespontu musieli przechodzić nieopodal Lampsakos i prawdopodobnie „zabrali” miejscowego bożka ze sobą. Być może miało to związek z silnym przekonaniem, że symbole falliczne zapewniają szczęście i powodzenie niezwykle przydatne podczas kampanii wojennej.

W epoce hellenistycznej popularność Priapa wzrosła. Świadczy o tym chociażby ranga, jaką zyskał w Egipcie, w którym był jednym z głównych bóstw uczestniczących w procesjach dionizyjskich. Późniejsi autorzy tacy jak Diodor czy Plutarch podkreślać będą m.in. znaczenie Priapa w kulcie Ozyrysa, gdzie jego imieniem nazywano zaginionego według mitu fallusa pana krainy umarłych.

Na szczególną uwagę zasługuje także twórczość literacka tych czasów. Mowa tu przede wszystkim o dwóch pisarzach – Teokrycie z Syrakuz i Leonidasie z Tarentu, których dzieła miały silny wpływ na literacki wizerunek Priapa.

Pierwszy z nich, uważany za twórcę sielanki jako gatunku literackiego, idealizował wieś, kreśląc arkadyjskie pejzaże zaludnione bóstwami, nimfami i prostymi pasterzami. Natura miała tutaj magiczny, dziki charakter, ziemia zaś była płodna, zasobna we wszelkie dobra. Priap, wpisany w ten specyficzny krajobraz, przemierzał tajemnicze ostępy, od czasu do czasu siadając gdzieś dla odpoczynku:

Lecz ty tak pięknie śpiewałeś nad śmiercią Dafnisa żale,
I w sielankowym też wierszu, wiem, postąpiłeś wspaniale:
Więc tutaj lepiej usiądźmy, gdzie Pryjap niekiedy siada,
Pod cieniem wiązu, gdzie nimf też krynicznych płąsa gromada,
U ław dębowych, pasterskich (Teokryt 1901: 34).

Z kolei Leonidas z Tarentu w swoich epigramatach opisywał trudy pracy na roli. Najprawdopodobniej był on wędrownym poetą, który obserwował zwykłych ludzi, dzięki czemu wiedział, jak w rzeczywistości wyglądało życie na wsi. Ziemia nie jest tu hojną karmicielką, domem boskich istot, sceną

miłosnych tragedii – to przede wszystkim źródło utrzymania rolnika, który niemalże zмага się z nią niczym z przeciwnikiem. Stara się niezmiernie, by wyhodować cokolwiek, co pozwoli mu przeżyć. W tym też ujawniają się liczne cnoty prostego chłopa, które zdobył właśnie dzięki ciężkiej, uczciwej pracy. Są to m.in. oszczędność, surowość i samowystarczalność. Priap pojawia się w twórczości Leonidasa wraz z takimi epitetami, jak „czujny” czy „godny zaufania”. Przyjmuje rolę obrońcy, który nie dopuści, by najmniejsza choćby część i tak już lichych plonów przypadła złodziejom. Wspomniany jest także boski członek, chociaż jego opisy są co najwyżej żartobliwe, nie zaś wulgarne czy rubaszne.

Pomimo wielu różnic, Priap w dziełach obu autorów ma wyraźne cechy wspólne: silnie podkreślony został aspekt płodności, tak potrzebny człowiekowi tamtych czasów. Bóstwo jest ludziom raczej przychylnie, można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie z nimi współpracuje. Priapa traktuje się z szacunkiem należnym istocie boskiej.

Zgoła inaczej bożek prezentuje się w zbiorze rzymskich epigramatów pod tytułem *Priapea*. Okoliczności powstania dzieła pozostają do dziś dość niejasne. Napisano je prawdopodobnie w I w. n. e. w czasach panowania Oktawiana Augusta lub nieco później. Sam autor pozostaje nieznanym, nie jest nawet pewne, czy była nim jedna osoba. Dawniej dużą popularnością cieszył się pogląd, jakoby dzieło to było kompilacją wierszy różnych poetów, wśród których znajdować się mieli najwybitniejsi rzymscy przedstawiciele tego rzemiosła tacy jak: Katullus, Horacy, Tibullus, Owidiusz czy Wergiliusz. Obecnie bardziej prawdopodobna wydaje się teza o jednym anonimowym autorze.

To, co charakteryzuje tekst, to nieprzystojny, rubaszny humor obecny w niemalże każdym z wierszy. Tematy ogniskują się w większości wokół płodności, seksu czy okrutnych kar wymierzanych złodziejom, którzy odważyli się wtargnąć do cudzego ogrodu. Głównym bohaterem, a zwykle również osobą mówiącą, jest Priap – wiejski bożek płodności. Urodzaj ziemi, o który ma dbać, łączy go z męską potencją i żądzą. Priapowi towarzyszą inne, liczne postacie, w tym – będący przedmiotem tego artykułu – chłopi.

Tak forma, jak i treść nawiązują do wcześniejszych tradycji pisania o Priapie. Utwory stylizowane są na teksty rodem ze ścian kapliczki, pisane przez prostych ludzi (szczególnie widoczne w: *I*, *II*, czy *XIV*). Nie sprawia trudności także doszukanie się licznych inspiracji wspomnianymi już Teokrytem z Syrakuz, Leonidasem z Tarentu czy Katullusem (np. *LXI*, *LXXXIV*, *LXXXV*), nierzadkie są także nawiązania do mitologii (np. *LXII*, *LXXV*), a nawet Homera (np. *LVII*, *LXVIII*). Motywy zaczerpnięte z innych autorów zostały jednak potraktowane głównie jako materiał do żartów. Przykładowo, słynna scena z Odysei, w której Penelopa każe swoim zalotnikom napiąć łuk Odyseusza, by dowieść ich słabości, potraktowana została jako test siły

mężczyzn. Według Priapa żona króla Itaki zamierzała w ten sposób sprawdzić, który z pretendentów do jej ręki byłby najsprawniejszy w łóżku.

Wszystko to w połączeniu z erudycją autora świadczy o jego wykształceniu oraz kunszcie literackim. Wskazuje także na odbiorców dzieła, które pomimo nieskomplikowanego, prostackiego wręcz humoru wymagało do poprawnego zrozumienia szerokiej znajomości literatury.

Chłopi

Drewniany bożek nie stoi sam pośród owocowych drzew i krzewów. Towarzyszy mu duża liczba ludzkich postaci. Nie wszystkie można jednak zaklasyfikować do grupy „chłopów”, których cechą relewantną, warunkującą często wyjątkową relację z bóstwem, jest to, że zajmują się pracą na roli. Łacińskie słowa określające takich ludzi³ są dość nieostre, ich zakresy pokrywały się, a rozumienie zależne było od kontekstu. Przykładowo termin „agricola” używany był tak w stosunku do zwykłych rolników, bogatych posiadaczy ziemskich, jak i zarządców cudzych majątków. Z tego powodu analizując *Priapea* pod kątem postaci chłopskich, należałoby raczej skupić się na czynnościach wykonywanych przez poszczególnych bohaterów, ich stanie posiadania czy obowiązkach. W wyniku tego możliwe staje się wyszczególnienie różnych „typów chłopów”.

Podstawę społeczności wiejskiej w I w. n.e. stanowili drobni rolnicy pojawiający się w wielu epigramatach np. (*LXI, LXXXIII*). Były to osoby wolne, właściciele niewielkich, ewentualnie średnich działek, które uprawiały osobiście bądź przy pomocy kilku niewolników lub pracowników najemnych. Ich gospodarstwa miały wielkość najczęściej od kilku do kilkunastu jugerów⁴. Uzyskane z nich produkty wystarczały na zaspokojenie własnych potrzeb, zaś nadwyżki najczęściej sprzedawano na lokalnych targowiskach. Pomimo, iż rolnictwo uważane było za zajęcie szlachetne, to grupa ta zwykle spotykała się z niechęcią ze strony stanów najwyższych. Jej znaczenie ekonomiczne malało z biegiem czasu kosztem latyfundystów, najczęściej senatorów lub ekwitów, którzy na swoich majątkach zatrudniali nieraz tysiące niewolników bądź korzystali z pracy coraz liczniejszych kolonów⁵. Produkowali oni znacznie więcej i znacznie taniej. Drobne, rodzinne gospodarstwa nie były w stanie sprostać takiej konkurencji. Prowadziło to do pauperyzacji ludności wiejskiej zmuszonej wyprzedawać ojcowiznę (z czego korzystali najbogatsi) i zasilać

³ Najpopularniejsze to: *rusticus, agricola, colonus*.

⁴ 1 juger = około 0,25 hektara.

⁵ Kolonami nazywano ludzi, którzy uprawiali wydzierżawione grunty w zamian za czynsz w pieniądzu lub naturze. Był to system podobny do późniejszego feudalizmu.

szeregi klonów lub pracowników sezonowych, co często wiązało się ze znacznym pogorszeniem jakości życia. Warron zalecał wykorzystywanie takich robotników w „niezdrowej okolicy” oraz zlecanie im zadań niebezpiecznych. Kontuzja, kalectwo czy nawet śmierć takiej osoby nie miały dużego znaczenia z ekonomicznego punktu widzenia. Z kolei Kolumella radził, by kolonom oddawać ziemię niskiej jakości, której samemu nie chce lub nie może się uprawiać.

W jeszcze gorszej sytuacji znajdowała się grupa ubogich rolników. Bieda często podkreślana jest w *Priapejach* (np. XXI, LXI, LXX). Jednocześnie z tekstów wynika, że przedstawione w nich osoby nie są całkowicie pozbawione majątku. Najpewniej posiadają one jedynie małe poletka, właściwie ogrody warzywne, które jednak nie pozwalają na samodzielne utrzymanie. Owoce ich pracy w najlepszym wypadku umożliwiają balansowanie na granicy skrajnego ubóstwa. Niemożliwym jest bezsporne wyznaczenie skali ani granicy biedy w konkretnym okresie dziejów Rzymu. Przykładem może być tutaj tablica z okolic Benevento zawierająca spis lokalnych właścicieli ziemskich. Za najmniejsze warte odnotowania działki uznano tam te dające dwie sestercje dochodu dziennie. Było to niezwykle mało, mniej niż mógł zarobić niewykwalifikowany miejski robotnik. Dla ubogich rolników każda zmiana pogodowa czy nieurodzajny sezon mogły oznaczać tragedię – głód, utratę środków do życia, a w konsekwencji potrzebę porzucenia ziemi. Stawszy się nędzarzami, najczęściej przenosili się do jednego z dużych miast, gdzie rozpoczynali żywot proletariuzszy. Dzięki cesarskiemu rozdawnictwu zboża i pieniędzy mieli szansę na przetrwanie. Jeśli jednak zostali na wsi, najczęściej oznaczało to dla nich niepewną pracę najemną lub oddanie się w niewolę, rozwiązanie bardzo popularne w epoce cesarstwa. Emocje, jakie budziła ta grupa wśród warstw wyższych to wstręt czy nawet jak twierdzi Charles R. Whittaker „paranoiczny strach” (Whittaker 1997: 335–370). Uważano, że sami są sobie winni, a ponadto wskazywano na obciążenie ekonomiczne, jakie stanowili dla państwa. Obawiano się także masowych wystąpień tej grupy, znanych chociażby z lat 58 p.n.e. i 40 p.n.e.

W *Priapejach* pojawiają się również przykłady osób, które zaliczyły niewątpliwy awans społeczny. Postać taka sportretowana została w wierszu LXXXI, w którym poświęca Priapowi świątynię, by ten chronił jej nowo zdobytą ziemię. Mężczyzna o imieniu Respektus podkreśla przy tym z dumą, że dawniej był tylko „strażnikiem majątku”⁶, teraz zaś stał się pełnoprawnym właścicielem ziemskim. Można domniemywać, czy bohater był niewolnikiem, który uzyskał wolność, czy tylko robotnikiem najemnym, który zgromadził odpowiednie oszczędności, by kupić własną działkę. Z pewnością obie te sytuacje dobrze obrazują charakter rzymskiej społeczności wiejskiej, która składała się

⁶ Łac. – *vilicus*.

z wielu warstw nierozgraniczonych przy pomocy sztywnych prawnych granic, tak jak miało to miejsce w przypadku stanów senatorskiego czy ekwickiego. Przed Respektusem stoi teraz nie tylko szansa na pomnożenie majątku, ale może nawet na zgromadzenie wystarczająco dużej sumy pieniędzy, by wejść do lokalnej elity miejskiej. Możliwość wspinania się po kolejnych szczeblach stanowo-warstwowej drabiny społecznej była ważnym elementem systemu ukształtowanego za czasów Oktawiana Augusta. Jak zaznacza Géza Alföldy w *Historii społecznej starożytnego Rzymu*:

Mimo wszystkich ograniczeń i uwarunkowań rzymski system społeczny stwarzał jednakże wielorakie szanse awansu społecznego, które skłaniały ludzi przynajmniej do podejmowania prób ich wykorzystania. Owa elastyczność przyczyniła się w znacznej mierze do jego stabilności i siły (Alföldy 2003: 299).

Poza ludźmi wolnymi rzymską wieś zamieszkiwali w I w. n.e. liczni niewolnicy. Nie zawsze ich rola sprowadzała się do bycia osławionym *instrumentum vocalae*. Bardzo istotną funkcję pełnił chociażby *vilicus* – zarządca majątku. Najczęściej pozbawiony wolności, występuje w wielu epigramatach (np. LXXXIV, XXIV). Nie mógł być on nazwany po prostu „wieśniakiem”, gdyż ani nie posiadał majątku, ani nie uprawiał własnoręcznie pola. Zważywszy na rozwój latyfundiów, osoby pełniące tę funkcję miały najczęściej dość wysoką pozycję społeczną, nieraz plasując się wyżej niż np. nominalnie wolni koloni. Darzono je także odpowiednim szacunkiem nazywając wewnątrz rodziny „*agricola optimus*”.

Rzymska wieś epoki pryncypatu nie była jednak zaludniona wyłącznie przez przedstawicieli warstw niższych. Ówczesne elity społeczne, członkowie stanu senatorskiego, a nieraz także ekwickiego, wyjątkowo chętnie budowali okazałe rezydencje poza miastami. Zwykle otaczali je rozległymi ogrodami, polami czy lasami. Wielkość takiej rzymskiej willi zależała oczywiście od zamożności właścicieli, jednak potrafiły one osiągać doprawdy spektakularne rozmiary. Przedstawiciele elit nie pojawiają się w Priapejach – z jednym wyjątkiem. W epigramacie LXVIII Priap komentuje kwiecisty, dziwny z perspektywy wiejskiego bożka język swego pana. Słowa, którymi ów „pan” się posługuje, stanowią nawiązanie do *Iliady* i *Odysei*. To zatem z pewnością człowiek wykształcony i odcytany, znający popularną w tym okresie w Rzymie literaturę grecką. Mało prawdopodobne, by należał on do którejś z przedstawionych wyżej grup chłopów. Możliwe, że jest to właśnie osoba pochodząca z rodziny senatorskiej lub też ekwita. Być może jest to dekurion, członek rady miejskiej pobliskiego miasta, przedstawiciel elity nie państwowej, ale lokalnej. Majątki takich urzędników musiały być odpowiednio duże, by dopuszczono ich do pełnienia owych zaszczytnych funkcji, które często wiązały się ze

znacznymi obciążeniami finansowymi. Należał do nich chociażby obowiązek wnoszenia licznych budynków użyteczności publicznej na swój koszt, czy „obdarowanie” miasta przy okazji obejmowania stanowiska. Cenzus zależał od wielkości ośrodka w praktyce wahając się od 20 000 do nawet 100 000 tysięcy sestercji. Głównym źródłem dochodu większości dekurionów były grunty rolne położone w pobliżu miasta uprawiane osobiście, przy pomocy niewolników lub kolonów. Wielkość takich działek wahała się od kilku do najwyżej dziesięciu hektarów zależnie od regionu Imperium. Początkowo nie była to funkcja dziedziczna, a sprawowanie jej, poza odpowiednią liczbą zgromadzonych środków, wymagało także wiedzy i umiejętności z dziedziny prawa oraz administracji. Sprawdzenie się na stanowisku dawało możliwość dalszej kariery na coraz wyższych szczeblach. W związku z tym ambitni dekurioni stali się nośnikami rzymskiej mentalności oraz kultury. Nie byłoby zatem niczym dziwnym, gdyby znali oni klasyczne eposy Homera i trzymali w ogrodzie lub na wiejskim polu posążek Priapa.

W epigramatach wszystkie przedstawione osoby spotykają się z Priapem w określonych sytuacjach. W niniejszym artykule dla porządku podzielono je na trzy kategorie: status Priapa, obowiązki bożka oraz prośby kierowane do Priapa.

Status Priapa

Na kartach *Priapejów* przyjmuje on dość specyficzną formę. Można powiedzieć, że nie jest pełnoprawnym bogiem. Nie przemierza już dzikich ostępów wraz z nimfami, jak wcześniej miało to miejsce w sielankach Teokryta. Właściwie nie może przemieszczać się w ogóle, co sam wielokrotnie podkreśla (np. XXIV, LXIII). Jego formą jest w rzeczywistości herma stojąca gdzieś w ogrodzie (np. VI, X, LXXII, LXXXIV, LXXXV). Co więcej, Priap potrafi wskazać dokładny moment swojego powstania (np. X, XXIV), który nie miał bynajmniej miejsca w dalekiej, mitycznej przeszłości w okolicach Lampsakos, ale w ogrodzie, gdzie chłop wyrzeźbił go własnoręcznie (np. X, LXXXIV, LXXXV). Do czasów mitycznych odnosi się on nawet z pewnym sentymentem, rozpaczając, że nie dane mu było wtedy istnieć (XXXIII, LXVIII). Czy wobec tego Priapa można nazwać bogiem?

Odpowiadając na to pytanie, podkreślić należy, iż wśród politeistów nie istniało jasne rozgraniczenie pomiędzy bóstwem a jego reprezentacją w świecie rzeczywistym. Rzeźby czy posągi bywały często nazywane po prostu imieniem danej istoty boskiej bez zaznaczenia, że są jedynie jej przedstawieniem. To, czy dany obiekt postrzegano jako samo bóstwo, czy tylko jego wizerunek, było kwestią częściowo subiektywną i zależną od takich czynników jak osobista pobożność czy względy kultowe. Z pewnością Priap jest zbyt „żywy”, by być

zwykłą figurą, jednocześnie nie odpowiadając obrazowi dobrotliwego, boskiego strażnika z poezji hellenistycznej. Rozwiązaniem zdaje się forma pośrednia – Priap upodabnia się do fragmentu żywego drzewa. Takie ujęcie z jednej strony odpowiada jego przedstawieniom np. w malarstwie, w którym często otaczany był drzewami, z drugiej podkreśla jego związek ze światem natury, a z trzeciej spełnia funkcję komiczną.

W związku z tym można powiedzieć, że chłop był z Priapem od samego początku. To on go stworzył i „powołał” do życia, czego bożek jest jak najbardziej świadomy (np. *X*, *LXIII*, *LXXII*). Herma wyciosana z niskiej jakości materiałów przy użyciu nieprofesjonalnych narzędzi jak np. siekiera (*LXXXV*) jest wyjątkowo brzydka, do tego stopnia, że wywołuje śmiech, a nawet z trudem daje się odróżnić od zwykłego kawałka drewna (*X*, *LXXXIII*).

Chłop-twórca określony został jako „nieumiejętny” (*LXIII*), co sugeruje, że nie jest profesjonalnym rzeźbiarzem, ale najpewniej jedynie z konieczności czy przywiązania do tradycji postawił w swoim ogrodzie hermę. Wyjątkiem jest epigramat nr *LXXXIV*, w którym autora rzeźby nazywa się „wiejskim mistrzem”. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż w wierszu tym wyjątkowo licznie wykorzystane zostały motywy zaczerpnięte z twórczości wspomnianych wcześniej Teokryta i Leonidasa u których Priap otaczany był większym szacunkiem, a co za tym idzie zasługiwał na piękniejszy wizerunek.

W gruncie rzeczy bożek nie wydaje się zły na swojego twórcę za to, jak wygląda, choć zdaje sobie sprawę ze swojej brzydoty (*X*). Z reguły wszystkie wady rekompensuje mu wielki, twardy, pomalowany na czerwono członek, choć w nielicznych przypadkach (np. *LXXII*) kompleksy zwyciężają dumę z przyrodzenia.

Żywot drewnianego Priapa wypełniają liczne trudności, przede wszystkim uciążliwe warunki atmosferyczne, na których działanie jest wystawiony (*LXIII*). Ta egzystencja może się jednak w każdej chwili zakończyć. Krucha forma oznacza łatwość zniszczenia i bożek ma tego świadomość. Najbardziej boi się on by nie skończył jako drewno na opał (*LXXXIII*). Strach przed ogniem jest wręcz paranoiczny. Chłop może go w każdej chwili zabrać i wrzucić do pieca. Właściciel ogrodu ma pełnię władzy nad życiem i śmiercią Priapa, przy czym można powiedzieć, że drewniany strażnik nie liczy się dla niego wcale czy raczej przestanie się liczyć, gdy tylko nadejdą zimowe mrozy i boska pomoc okaże się mniej wartościowa od nagrzanego pieca. Chłop dokonuje chłodnej kalkulacji obliczonej na przetrwanie, co jest naturalne dla człowieka zależnego od niewielkiego skrawka ziemi, któremu doskwiera głód i chłód. Przecież wiosną będzie mógł zrobić nowego Priapa.

Można zastanowić się, abstrahując od aspektu humorystycznego, czy działanie tego rodzaju byłoby z perspektywy Rzymian moralne. Ogólnie rzecz biorąc niszczenie wszelkich wizerunków bogów zasługiwało na karę,

czasem wyjątkowo dotkliwą. Oczywiście waga takiego czynu zależała zarówno od pozycji bóstwa, jak i samego obiektu kultowego. Uszkodzenie ważnego, znanego posągu czy rzeźby będzie pociągać za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. W tym miejscu pojawia się problem, czy skoro herma nie była obiektem kultu publicznego, ale prywatnego, to czy jej zniszczenie miałoby jakiegokolwiek znaczenie dla osób trzecich?

Najprawdopodobniej zależałoby to od subiektywnej oceny. Rzymianie z pewnością przywiązywali dużą wagę do kultu domowego. Był to wyraz ich osobistej pobożności. Co więcej, biorąc pod uwagę wielkość rodziny rzymskiej, do której należeli między innymi niewolnicy czy wyzwolenicy, „skrzywdzenie” domowego bóstwa mogło oddziaływać na liczną grupę osób. Wiadomo także, że w rzeczywistości, w przestrzeni prywatnej Priap czczony był z szacunkiem i odpowiednim ceremoniałem. Wobec tego zniszczenie hermy faktycznie mogłoby wiązać się ze swego rodzaju „sankcją społeczną”, ale raczej nie z konsekwencjami natury prawnej. Postawa chłopca w epigramacie *LXXXIII* to zatem wskazanie na jego prostactwo, małostkowość i niedbalstwo, cechy często przypisywane przedstawicielom warstw niższych.

Obowiązki bożka

Priap stworzony został w określonym celu. Sam wspomina, że ten, kto go ustawił, dał mu jasne zadanie – obronę majątku (np. *XXIV*, *LXXII*, *LXXXI*). Komentując ten wiersz, James Uden pisze: „Użyty tutaj język – *vilicus, mandati, iussit* – sprawia zabawne wrażenie, jak gdyby Priap stał się częścią personelu posiadłości, z obowiązkami wyznaczanymi przez zarządcę [*The language used here – vilicus, mandati, iussit – gives the humorous impression that Priapus has become part of the staff of an estate, with responsibilities doled out by a bailiff*]” (Uden 2010: 200).

Priapa nie można jednak nazwać dobrym stróżem. Poza licznymi groźbami i przechwałkami, jakie wygłasza, jest właściwie bezużyteczny. Gdy rzeczywiście dochodzi do spotkania z intruzem, musi korzystać z pomocy człowieka (np. *LVI*, *LXXXIV*), gdyż jego forma nie pozwala mu na nic. Dodatkowo często wchodzi w konflikty z innymi pracownikami, którzy nie pozwalają mu zadośćuczynić perwersyjnym żądzom, ogradzając ogród (*XVII*, *LXXVII*). By jakkolwiek poprawić swoją sytuację, pomimo wybujałego ego, zniża się nawet do prośby, która jednak pozostaje bez odpowiedzi. Dochodzi do tego, że jedyną korzyścią, jaką właściciel ma z Priapa, jest członek, który w nagłych wypadkach może służyć jako pałka (*LXXXIV*). Nie dziwi zatem, iż chłopcy nie dbają o drewnianego współpracownika, pozwalając mu cierpieć katusze seksualnego niewyżycia.

Prośby kierowane do Priapa

W jednym tylko przypadku Priap jest traktowany jak bóg przez kogoś innego niż siebie – przy składaniu ofiar. Zwykle wpisują się one w rodzaj „*do ut des*”, czyli „daję, abys dał” i polegają na swego rodzaju wymianie. Człowiek ofiaruje bóstwu jakąś rzecz i w zamian prosi o inną (np. *XLII*, *LXXXI*). Katalog tego, co można było w ten sposób otrzymać, był właściwie nieograniczony. W przypadku *Priapejów* chłopom zależy jednak przede wszystkim na urodzaju, potencji i zdrowiu organów płciowych.

W kwestii ostatniej prośby, pojawia się ona jedynie raz (*XXXVII*). Napięty penis boga intuicyjnie kojarzy się ofiarnikowi z jego własnym, chorym prąciem. W podobny sposób mechanizm ten działał w czasach, gdy Priap był jeszcze lokalnym greckim bożkiem fallicznym leczącym męskie dolegliwości.

Pozostałe dwa rodzaje próśb opisywane są znacznie częściej (np. *XLII*, *L*, *LIII*, *LXXXI*, *LXXXII*). Urodzaj oraz potencia są postrzegane zbiorczo jako płodność – natury i człowieka. Co ciekawe Priapa o moce seksualne nie proszą wyłącznie mężczyźni – w epigramacie nr *IV* kobieta ofiaruje drewnianemu bóstwu tabliczki przedstawiające różne pozycje, prosząc, by pozwolił jej zastosować je w praktyce. Poza oczywistą funkcją komiczną, takie zachowanie daje się uzasadnić starożytnym sposobem rozumienia płodności. Moc bóstw fallicznych miała wpływać na wszystkie sfery natury, także na ludzi, niezależnie od płci. Stąd np. świadectwa opisujące kobiety dekorujące wieńcami z kwiatów fallusa mającego symbolizować Mutunusa Tutunusa, dawne rzymskie bóstwo, którego świątynia znajdować się miała na wzgórzu Welia, a które zostało później wchłonięte przez kult Priapa.

Chłopi najczęściej proszą o obfite zbiory. W tym celu oferują Priapowi owoce, zboża, ewentualnie zwierzęta gospodarskie (np. *XVI*, *XLII*, *LXXXV*). W dużej mierze opisy samych praktyk pokrywają się z informacjami z innych, dość skąpych źródeł dotyczących kultu domowego. Faktycznie Priapowi ofiarowano najczęściej różnego rodzaju dary roślinne, krwawe ofiary zdarzały się rzadko. Hermy czy posążki stały w ogrodzie, pod gołym niebem – w miejscu naturalnie kojarzącym się z urodzajem. Dary kładziono pod nogami bożka lub na stole ofiarnym i pozostawiano, co także znajduje odzwierciedlenie w tekstach (np. *XVI*).

Zatem o ile w obrazie czynności kultowych nie ma nic niezwykłego, o tyle wyjątkowe jest ukazanie chłopów przy tej okazji. Autor uwypukla liczne złe cechy bohaterów. Nieraz ofiarnik stara się przechytrzyć bożka, próbując wkuścić się w jego łaskę, ofiarując fałszywe owoce (*XLII*), udaje, że darowane plony pochodzą z jego ogrodu (*XXI*), każe mu zadowolić się wyjątkowo skromnym darem (np. *LIII*) lub „drwi” z niego (*LXX*). Innym razem chłop posuwa się nawet do gróźb (*LXXXII*). Co paradoksalne, w tych samych wierszach chłopci

zwracają się do Priapa takimi słowami jak „boski” czy „Po-Trzykroć-Wielki” (np. LXXXII, LXXXI, LXXXV). Użyty język zdaje się być wręcz fałszywie usłużny. Wrażenie to wzmacniane jest jeszcze przez fakt, iż w innych epigramatach rolnik pozwalał swemu „dobroczyńcy” gnić na deszczu, a nawet gotów był go spalić. Człowiek dominuje nad Priapem, którego stworzył oraz „zatrudnił”. Zwykle nie szanuje bożka, ale gdy znajdzie się w trudniej sytuacji jak bieda, nieurodzaj czy problemy z erekcją, nie zawaha się prosić o pomoc.

Gospodarstwo ofiarnika także nie jest w najlepszym stanie. Nieraz wymienione zostało ubóstwo (LXX), utrata majątku (XXI) czy kupowanie owoców w mieście zamiast samodzielnego ich wyhodowania, co zdaniem Jamesa Udena, w kulturze promującej samowystarczalność było powodem do wstydu. Jak twierdzi: „w romantyzowanych obrazach wiejskiej oszczędności, produkty wychwalane są właśnie za to, że są »niekupione« [*in romanticized images of rustic thrift, produce is praised precisely for being “unbought”*]” (Uden 2010: 214). Dodatkowo w pewnym sensie symboliczne jest, iż jabłka zakupione zostały na Via Sacra, jednej z najważniejszych ulic starożytnego Rzymu, znanej nie tylko z targowisk, ale także prostytucji⁷.

Oczywiście nie można powiedzieć, że autor demonizuje chłopów. W niektórych wierszach przedstawia ich w sposób całkowicie neutralny, nie żartuje z nich, brak jednak przykładu zachowania z drugiej strony skali – bogobojnego, pieczołowitego dbania o hermę. Z jednym tylko wyjątkiem, jakim po raz kolejny jest wiersz nr. LXXXV. W swojej treści wyjątkowo silnie nawiązuje do dzieł Teokryta i Leonidasa. Ma wyraźnie inny charakter od reszty zbioru. Brak w nim obscenicznych żartów czy seksualnych nawiązań. Groźba gwałtu kierowana zwykle do potencjalnych złodziei ustępuje miejsca dwuznacznemu ostrzeżeniu. Dwójka ludzkich bohaterów – ojciec i syn – to niemalże wzory cnót. Ukształtowani przez trudy wiejskiego życia, wytrwali, nie mają wiele, ale uczciwie pracując, pomnażają skromny majątek. Ich ziemia jest płodna, a plony zadowolające. Obaj okazują Priapowi boską cześć – mężczyzna oczyszcza hermę z chwastów, a bogobojny chłopiec ozdabia ją wieńcami z kwiatów. W zamian za to bóstwo odwdzięcza się, dbając o bezpieczeństwo plonów i dobry wzrost roślin.

Zaznaczyć również należy, że prośby w większości pozostają bez odpowiedzi. Właściwie z wyjątkiem tej o uzdrowienie i wyrażonej w epigramacie LXXXV Priap jest bezradny. W licznych wierszach sam zaświadcza o swojej słabości (np. LI, LV). Bożek płodności jest w rzeczywistości bezpłodny. Wymarzony urodzaj spotyka się z rzeczywistością – słabymi zbiorami. Bieda chłopów trwa nadal, a jeżeli nawet osiągną oni jakiś sukces, to jak się zdaje bez

⁷ Informacja ta nie została oddana w polskim tłumaczeniu, nazwę ulicy zastąpiono mniej precyzyjnym określeniem „w mieście”.

boskiej pomocy. W kwestii obrony majątku, jak napisano powyżej – ludzie muszą sobie radzić sami. Priap to zatem jedynie posążek.

Podsumowanie

Chłopi w *Priapejach* nie zostali przedstawieni w dobrym świetle. Nie są to może ludzie jednoznacznie źli, ale sprytni, chytry, nieuważni, prostacy. Nie dbają o bóstwo i własne gospodarstwo. Ochoczo korzystają z tego, co oferuje im miasto, nie raz oddając się niemoralnym uciechom. Nie są wzorem dobrego, surowego, uczciwego rolnika tak podziwianego przez Rzymian. Autor co prawda ukazuje liczne sylwetki mieszkańców wsi, niektóre ich prace, zwyczaje oraz tradycje, ale robi to w sposób groteskowy, skarykaturyzowany. Ma w tym określony cel.

Od końca okresu republikańskiego zachodzą poważne zmiany w rzymskim sposobie uprawiania ogrodów⁸. Archaiczne, niewielkie ogródki warzywne, gdzie hodowano rośliny na własny użytek zaczynają być zastępowane przez luksusowe przestrzenie przeznaczone do wypoczynku, zabawy, kontemplacji, czy obcowania ze sztuką. Początkowo zmiany te dotyczyły klas najbogatszych, jednak szybko zaczęły oddziaływać na resztę rzymskiego społeczeństwa. Szczególnie duże piętno na kształtowaniu się nowej mody odcisnął okres rządów Oktawiana Augusta, kiedy, jak pisze Agata Kubala: „pojawiły się pierwsze symetrycznie zaplanowane ornamentalno-rekreacyjne ogrody” (Kubala 2014: 3-20). Za jego panowania wyznaczono także tzw. „zielony pierścień” – kompleks ogrodów należących do najzamożniejszych i najbardziej wpływowych obywateli Imperium. Stanowił on istotny element nowego planu organizacji przestrzennej wiecznego miasta. W jego skład wchodziły chociażby *Horti Lamiani* wybudowane przez Lucjusza Eliusza Lamię (konsula z 3 n.e.) czy *Horti Maecenatis* powstałe w wyniku zagospodarowania Eskwilinu przez Gajusza Cliniusza Mecenasa.

Rzymscy moraliści potraktowali te nowe *horti* jako przejaw upadku moralnego. Podkreślali, że symbolizowany przez nie styl życia prowadzi do rozleniwienia, osłabienia ducha i woli, a także odzwyczajenia od trudów życia. Przestrzegali, że szlachetnie urodzeni Rzymianie będą alienowali się w swoich ogrodach, zamiast służyć państwu, co wcześniej stanowiło obowiązek każdego członka zamożnego rodu. Słowem – według nich na nowej modzie ucierpi państwo.

Na ten temat wypowiedział się poprzez swoje dzieło także autor *Priapejów*. Zamiast surowego pouczenia posługuje się on jednak żartem. Z tego powodu wiersze są tak rubaszne i przesycone seksem, z tego powodu bożek

⁸ Łac. *horti* (l. p. – *hortus*).

płodności nie ma swojej mocy, z tego wreszcie powodu chłopi są sprytni, chytry, a przy tym nieudolni. Mają oni przedstawiać ludzi, którzy ulegli nowej modzie, którzy nie postępują zgodnie z utrwalonymi przez wieki zwyczajami. Jest to element o tyle ważny, że autor sam będąc osobą czytana i wykształconą pisze dla podobnych sobie. Pomimo to posługuje się postacią stereotypowego chłopa, by skomentować zachowanie nie ludności wiejskiej, a właśnie klas wyższych. To one stworzone zostały do rządzenia państwem i to ich moralne zepsucie będzie miało największe konsekwencje dla Rzymu. Epigramat *LXXXV* stanowi swego rodzaju wzór – tak było dawniej i tak powinno być dzisiaj. Ojciec i syn są szlachetniejsi od bohaterów pozostałych wierszy – dlatego ich praca przynosi efekty, dlatego ich zmienia z roku na rok, dlatego ich Priap ochoczo im sprzyja, dlatego odnoszą sukces. Tak powinien wyglądać dobry gospodarz, tak powinien zachowywać się dobry Rzymianin.

Źródła cytowań

- ALFÖLDY, GÉZA (2003), *Historia społeczna starożytnego Rzymu*, przekł. Leszek Mrozewicz, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- AUTOR NIEZNANY (1998), *Priapea*, przekł. Jerzy Ciechanowicz, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- GRIMAL, PIERRE (2005), *Miłość w starożytnym Rzymie*, przekł. Jerzy Roman Kaczyński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
- GURNER, EKREM (2019), 'İthifallik tanrılar ve ifade ettikleri', *Androloji Bülteni*: 21, s. 155–160.
- HUNT, ALISA (2011), 'Priapus as the wooden god: confronting manufacture and destruction', *The Cambridge Classical Journal*: 57, s. 29–54.
- KITAT, SARA (2018), 'The Cult of God Priapus in Egypt during the Græco-Roman Period', *GöttinGer Miscellen, Beiträge zur ägyptologischen Diskussion*: 256, s. 115–124.
- KOLENDO, JERZY (1997), 'Chłop', w: Andrea Girdiana (red.), *Człowiek Rzymu*, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, s. 245–264.
- KUBALA, AGATA (2014), 'Sztuka ogrodów w starożytności', *Quart*: 4 (34), s. 3–20.
- MASI, ALESSIA, VIGNOLA, CRISTIANO, LAZZARA, ALESSANDRO, MORICCA, CLAUDIA, SERLORENZI, MIRELLA, ANTONIO F. FERRANDES (2024), 'The first extensive study of an Imperial Roman Garden in the city of Rome: the Horti Lamiani', *Vegetation History and Archaeobotany*: 33, s. 111–120.
- TEOKRYT (1901), *Utwory Teokryta*, przekł. Kazimierz Kaszewski, Warszawa: P. Laskauer i W. Babicki.
- UDEN, JAMES (2010), 'The vanishing gardens of Priapus', *Harvard Studies in Classical Philology*: 105, s. 189–219.
- WEDDLE, POLLY (2010), *Touching the Gods: physical interaction with cult statues in the Roman world*, Durham: Durham University.
- WHITTAKER, CHARLES R. (1997), 'Ubogi', w: Andrea Girdiana (red.), *Człowiek Rzymu*, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, s. 335–370.